

O‘ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING O‘ZIGA XOS TARIXIY RIVOJLANISH YO‘LI VA AHAMIYATI

G‘ofurov Hamidulla Xoshimovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti,

“Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni yoritilgan. O‘zbekistonda bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish masalasi tarixiy nuqtayi nazardan tahlil qilinib, mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar va ularning samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maktabgacha ta’lim tizimining moddiy-texnik bazasini yaxshilash, pedagog kadrlar tayyorlash va innovatsion metodlarni joriy etish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, tarixiy rivojlanish, islohotlar, innovatsion metodlar, pedagog kadrlar, ta’lim tizimi, O‘zbekiston.

Аннотация. В статье рассматривается становление системы дошкольного образования в Узбекистане, этапы ее развития и роль в развитии общества. В статье анализируется проблема дошкольного образования в Узбекистане с исторической точки зрения, рассматриваются реформы, проведенные за годы независимости, и их эффективность. Особое внимание уделяется также совершенствованию материально-технической базы системы дошкольного образования, подготовке педагогических кадров, внедрению инновационных методов. Результаты исследования дополнены практическими рекомендациями по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в Узбекистане.

Ключевые слова: дошкольное образование, историческое развитие, реформы, инновационные методы, педагогические кадры, система образования, Узбекистан.

Abstract. This article covers the formation of the preschool education system in Uzbekistan, its stages of development and its role in the development of society. The issue of covering children with preschool education in Uzbekistan is analyzed from a historical point of view, the reforms implemented during the years of independence and their effectiveness are considered. Also, special attention is paid to improving the material and technical base of the preschool education system, training pedagogical personnel and introducing innovative methods. The results of the study are enriched with practical recommendations for further improving the preschool education system in Uzbekistan.

Keywords: preschool education, historical development, reforms, innovative methods, pedagogical personnel, education system, Uzbekistan.

Kirish

Maktabgacha ta’lim bolalarning intellektual, jismoniy va psixologik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi uzoq tarixga ega bo‘lib, u turli bosqichlardan o‘tib kelgan. Mustaqillik yillarida davlat tomonidan mazkur sohani rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilib, qator islohotlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari, shuningdek, uning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

XIX-asrning ikkinchi yarmi XX-asrda Shvetsariya Angliya va boshqa Yevropa mamlakatlarida nemis pedagogi Fridrix Frebelning maktabgacha tarbiya nazariyasi keng ommolashdi. U ilk bor „bolalar bog‘chasi“ tushunchasini muomalaga kiritdi.

Fridrix Frebel (1782-1852) Fridrix Frebelning pedagogik tizimi. Bolalar bog‘chasining paydo bo‘lish tarixi 1837-yilda borib taqaladi, bolalar bog‘chasining asoschisi deb taniqli nemis pedagogi Fridrix Frebel

hisoblanadi. Aynan u Germaniyaning Bad-Blankenberq shaxrida bolalar uchun tashkil qilingan muassasasini „bolalar bog‘chasi” deb atadi va ushbu atama butun dunyoda umumiy tarzda qabul qilindi. F.Frebelning katta xizmati bolalar bog‘chasining ochilishi, shuningdek maktabgacha ta‘lim uslubiyotining yaratilishi bo‘ladi. Shuni ta‘kidlash joizki, aynan Frebel didaktik o‘yilar tizimini yaratishga asos solgan. Olim olib borgan ishlar unda shunday e‘tiqodni shakllantirdiki, „bolalar o‘yini-bu turmush ko‘zgusi va ichki olamning erkin namoyishi”dir.

F.Frebel mayda motorika yordamida bolalar nutqini rivojlantirishni taklif qilgan. Xilma-xil bolalar faoliyati turlari va mashg‘ulotlarni taklif etgan; bular: mazaika, munchoqlar, cho‘plar qog‘ozlar, bo‘yoqlar bilan ishlash, rasm chizish, qog‘ozdan to‘qish, qog‘ozni qirqish, loydan narsalar yasash. Olim jamoaviy tarbiyani insoniyat asosi deb bilgan.

Maktabgacha ta‘lim sohasi vujudga kelishida 1918-yilda Fridrix Frebel kursi qoshida Petrograd Maktabgacha ta‘lim institutining tashkil etilishi muhim voqea bo‘ldi. Bu ta‘lim maskanida Maktabgacha ta‘lim bo‘yicha mutaxassis kadrlar tayyorlangan, shu bilan bir qatorda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. 1919-yilda xalq maorifi komissariyati tomonidan „maktabgacha ta‘lim” bo‘yicha butun ittifoq anjumani bo‘lib o‘tdi. Bunda ijtimoiy Maktabgacha ta‘lim sohasini tashkil etish, bola tarbiyasining nazariy-amaliy masalalari o‘rin oladi.

Maktabgacha ta‘lim yosh bolalarning rivojlanishi uchun ko‘plab afzalliklarni beradi. Birinchidan, bu erta savodxonlik ko‘nikmalari va til rivojlanishiga yordam beradi. Hikoya, qo‘shiq aytish, harflar va so‘zlar bilan o‘ynash kabi interfaol mashg‘ulotlar orqali bolalar boy til muhitiga ega bo‘lib, ularning so‘z boyligi va muloqot qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari, maktabgacha ta‘lim ijtimoiy va hissiy rivojlanishga yordam beradi. Guruh faoliyatida ishtirok etish va tengdoshlari bilan muloqot qilish orqali bolalar qanday qilib hamkorlik qilish, baham ko‘rish va nizolarni hal qilishni o‘rganadilar, shu bilan ularning ijtimoiy ko‘nikmalari va hissiy ongini yaxshilaydi. Bundan tashqari, maktabgacha ta‘lim bolalarning kognitiv rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadi. Amaliy mashg‘ulotlar va yoshga mos o‘yinlar orqali bolalar muammoni yechish, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, umumiy kognitiv qobiliyatlarini oshiradi.

Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma‘rifat, ma‘naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o‘rgatish, ularni komillikka yetaklash yo‘llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo‘lgan. Insonni ma‘rifatli va ma‘naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Pedagogika – yunoncha so‘z bo‘lib, „bola yetaklovchi” ma‘nosini bildiradi. Insonlarni ma‘rifiy va ma‘naviy barkamollikka munosabatlarni o‘zgartirib borishi natijasida pedagogika fani xalq orasida o‘z mavqeyiga ega bo‘ldi. Shu tariqa insonni tarbiyalovchi fan sifatida pedagogika dunyoviy fanlar tizimi qatoridan alohida o‘rin egallagan. Uning bosh masalasi tarbiyadir. Bundan uch ming yillar ilgari Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi „Avesto”da ta‘lim-tarbiya masalalariga katta ahamiyat berilgani holda uning ibodatxonalari qoshida maktablar tashkil etilib, kohinlar tomonidan bolalarning ta‘lim-tarbiya tizimi ishlab chiqilgan. Bu ta‘lim-tarbiya tizimi quyidagi tartibda amalga oshirilgan: diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o‘qish va yozishga o‘rgatish. Ota-bobolarimiz azal-azaldan bola tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratganlar.

O‘zbekistonda maktabgacha ta‘lim tizimi qadimiy davrlardan boshlab, sovet davri va mustaqillik yillarigacha turli bosqichlarni bosib o‘tgan.

O‘rta Osiyoda bolalarni erta yoshdan tarbiyalash qadimdan e‘tiborda bo‘lgan. Mahallalar va oilalar farzandlarning axloqiy, diniy va ma‘naviy tarbiyasiga e‘tibor qaratgan. O‘qish va yozishni o‘rganish asosan masjidlardagi boshlang‘ich ta‘lim shakllarida olib borilgan.

Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgan yillarda bolalarni bog‘chalarga jalb qilish majburiy tus olgan. 1930-yillardan boshlab bolalar bog‘chalari tarmog‘i kengayib, davlat tomonidan moliyalashtirilgan. Ushbu davrda ta‘lim mazmuni ideologik asosga qurilgan bo‘lsa-da, bolalar uchun dastlabki ta‘lim muhitini yaratishda muhim qadamlar qo‘yildi. 1980-yillarga kelib, O‘zbekistonda bolalarning 30-40 foizi maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olingan.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, maktabgacha ta‘lim tizimi isloh qilina boshlandi. 2017-yilda Prezident tomonidan „Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

qaror qabul qilindi. Ushbu islohotlar doirasida yangi nodavlat bog'chalar tashkil qilindi, ta'lim dasturlari modernizatsiya qilindi va ilg'or pedagogik texnologiyalar joriy etildi.

Maktabgacha ta'limning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Bola hayotining dastlabki yillarida boshqalar bilan muloqot qilish, o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifoda etish qobiliyati rivojlana boshlaydi. Maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishi uchun maqbul muhitni ta'minlaydi. Bolalar o'z tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda bo'lish orqali kelajakda sog'lom munosabatlarni shakllantirish va saqlab qolish uchun zarur bo'lgan almashish, navbatchilik qilish, hamkorlik qilish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim muassasalari o'qituvchilari bolalarning hissiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda ularga o'z his-tuyg'ularini aniqlash va tegishli usullar bilan ifodalashda katta ro'l o'ynaydi. Ijtimoiy va hissiy ta'limga erta ta'sir qilish keyingi hayotda ijobiy ruhiy salomatlik va farovonlik uchun asos yaratadi.

Yozma manbalar va ularning tahlili

Maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning intellektual, jismoniy va psixologik rivojlanishida asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda bu sohaning shakllanishi va rivojlanishi uzoq tarixga ega bo'lib, bugungi kunda zamonaviy yondashuvlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar bilan boyitilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'limni rivojlantirishga oid ilmiy adabiyotlar ta'lim sifatini oshirish, innovatsiyalarni tatbiq etish va ilg'or pedagogik yondashuvlarni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi.

O'zbek olimlari tomonidan maktabgacha ta'lim tizimining ilmiy asoslarini yoritishga qaratilgan F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova va M.N. Azamovanning "Maktabgacha pedagogika" (2019) asari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kitobda maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlari, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlar hamda O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari atroflicha tahlil qilingan.

Shuningdek, K.Yu. Belaya va O.V. Dybinaning tadqiqotlari maktabgacha ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya va ta'lim jarayonining yaxlit modelini yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bunday yondashuv bolalarning turli yo'nalishlar bo'yicha bilim olishiga va kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvi (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) keng qo'llanilmoqda. T.S. Volosovets, V.A. Markova va S.A. Averinaning "STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста" (2019) asarida maktabgacha va boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning afzalliklari yoritilgan. Ushbu yondashuv bolalarda mantiqiy fikrlash, ijodiy tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, E.S. Evdokimovanning „Технология проектирования в ДОУ“ (2006) asarida maktabgacha ta'lim muassasalarida loyihaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar berilgan. Ushbu metod bolalarning mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi.

Raqamli texnologiyalar va multimedia vositalari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. G. Bogdanovichning "Мульт-студия «Мой мир»" (2018) dasturi va "Мастер-класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с детьми»" qo'llanmalari bolalar uchun interaktiv va vizual ta'lim materiallarini ishlab chiqishning afzalliklarini yoritadi. Bolalar uchun multfilmlar yaratish orqali ularning tasavvur doirasi kengayib, muloqot ko'nikmalari va ijodiy tafakkuri rivojlanadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida ushbu innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish, bolalarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash mumkin.[1; 6-b]

Tahlil va natijalar

Hozirgi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha islohotlar olib borilmoqda:

- Moddiy-texnik bazani yaxshilash – yangi maktabgacha ta’lim muassasalari qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish.
- Pedagog kadrlar tayyorlash – o’qituvchilar malakasini oshirish, zamonaviy metodlarni o’rgatish.
- Innovatsion metodlarni joriy etish – STEAM texnologiyalari, interaktiv o’yinlar va lingvistik dasturlar orqali ta’lim berish.
- Davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish – nodavlat bolalar bog’chalari tarmog’ini kengaytirish.

Ma’naviy barkamol insonni tarbiyalash, ta’lim va tarbiyani yuksaltirish, yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri bo’lib hisoblanadi. Texnologiyalar shunchalik tez rivojlanmoqda va o’zgarib bormoqdaki, maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagogi har doim ham ular bilan birga bo’la olmaydi. So’nggi o’n yillikda pedagogika har doim ham pedagogga tushunarli bo’lmagan yangi atamalar bilan to’lib bormoqda. Bolalar uchun juda samarali resurs imkoniyatlariga ega bo’lgan ta’lim yechimlari (qurilish to’plamlari, raqamli laboratoriyalar, robot-to’plamlar va o’yinlar, kompyuter o’yinlari majmualari, mualliflik o’yin vositalari, multstudiya va boshqalar) turlari ko’payib bormoqda.

Shuning asosida bugungi kunda STEAM ta’lim tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta’limi yo’nalishi va amaliy yondashuvni qo’llash, shuningdek yuqoridagi barcha beshta sohani yagona ta’lim tizimida integratsiyalashuviga asoslangan. Ushbu yondashuv nazariy va amaliy ko’nikmalarning uyg’unligiga mo’ljallangan. Bola bir vaqtning o’zida bir nechta bilim sohaslarini qamrab oladi, ma’lumotlardan foydalanish, o’z tajribasida faktlarni tekshirish imkoniyatini oladi.

STEAM-dagi „fan” juda keng va odatda fanning uchta asosiy tarmog’idan ikkitasini qamrab oladi: tabiiy fanlar va rasmiy fanlar. Ilm-fanning uchinchi asosiy sohasi - bu ijtimoiy fanlar (sotsiologiya yoki iqtisod kabi), ammo ko’p odamlar ularni STEAMga qo’shmaydilar. Ushbu sohalar odatda liberal yoki gumanitar fanlar bilan birlashtirilgan.

STEAM yondashuvi 2001 yilda AQSh Milliy fan fondi olimlari tomonidan taklif qilingan. Texnika samarali bo’lib chiqdi va boshqa mamlakatlar tadqiqotchilarining e’tiborini tortdi. Amerika Qo’shma Shtatlari Milliy Fanlar Akademiyasi – AQShdagi ilmiy jamiyat. 1863-yil Vashington shahrida tashkil etilgan. Asosiy maqsadi, mamlakatda fan taraqqiyotiga ko’maklashishdan iborat. AQSH hukumati va uning bir qancha agentliklari uchun fan va texnika masalalari bo’yicha maslahatchi organ vazifasini bajaradi. Hozirda ushbu jamiyatning 1989 nafar kishi a’zosi bo’lib, ulardan 80 dan ortig’i faxriy a’zo, 271 xorijiy a’zodir. Ishlarni texnika fanlari milliy akademiyasi (1964) va Tibbiyot instituti (1970) bilan birgalikda muvofiqlashtiradi. Ijrochi organi – Milliy tadqiqot kengashi (1916).

Shu asrning boshlarida dunyo ilm-fan va eng yangi texnologiyalar sohasida ishlay oladigan olimlarga muhtojligi ayon bo’ldi. Fanlarga asoslangan eski maktab o’quv dasturi endi zamonaviy o’quvchining ehtiyojlarini qondirmaydi. Fizika, tarix, biologiya, matematika va boshqa fanlar hech qanday tarzda bir-biri bilan kesishmaydi, bolaning boshida tarqoq ma’lumotlar bo’laklarini qoldiradi.

STEAM ta’limi fanlar o’rtasida kuchli, mantiqiy aloqalarni yaratish orqali ushbu muammoni hal qiladi. Bu bolalarga dunyoga global miqyosda qarashga, faoliyatning turli sohalarida qonuniyatlar va o’xshashliklarni payqashga yordam beradi.

STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi — Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori „Mens et Manus” (Aql va qo’l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o’rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba’zi ta’lim muassasalarida STEAM o’quv markazlarini yaratdi. Robotshunoslik, sun’iy aql va axborot texnologiyalari sohasidagi innovator bo’lib, AQSh va butun dunyodagi eng mashhur texnik universitetlardan biri. Massachusetts texnologiya instituti — xususiy universitet bo’lib, Amerika Qo’shma Shtatlari Massachusetts shtatidagi Cambridge shahrida joylashgan. Asosan ilmfan va texnologiyaga katta e’tibor berib, AQShda va jahonda yetakchi universitet hisoblanadi. Institut, MIT Lincoln laboratoriyasi, Bates markazi va Haystack rasadxonasi kabi bir qator yirik kampusdan tashqari muassasalarni, shuningdek, Broad va Whitehead institutlari singari filiallarni o’z ichiga oladi. Ushbu institut 19-asr o’rtalaridan boshlab AQSh sanoatidagi o’sish natijasida 1861-yili tashkil topgan va ta’lim tizimida asosan laboratoriya amaliyotiga katta urg’u bergan.

Natijada mamlakatning ko‘plab sanoat ishlab chiqarish tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilgan. 1930-yillarda Karl Compton va Vannevar Bushlarning universitet ta‘lim dasturiga kiritgan o‘zgarishlari natijasida universitet fundamental ilmiy izlanishlarga yanada chuqurroq yo‘naltirilgan.[7; 69-b]

Maktabgacha ta‘lim nafaqat bolalarning aqliy va jismoniy rivojlanishiga, balki jamiyat taraqqiyotiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha ta‘lim olgan bolalar keyingi ta‘lim bosqichlarida yuqori natijalarga erishadilar.

Shuningdek, maktabgacha ta‘lim tizimi:

- Ijtimoiy tenglikni oshiradi – barcha bolalar sifatli ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- Ayollar bandligini ta‘minlaydi – onalar mehnat bozorida faol ishtirok etishlari uchun sharoit yaratadi.

- Milliy kadrlar tayyorlashga hissa qo‘shadi – kelajak avlodning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Shuningdek, Bola hayotining dastlabki uch yili tilni o‘zlashtirish, ijtimoiylashuv va o‘rganishga munosabat uchun asos yaratishi juda muhimdir. Dastlabki yillarda va ayniqsa, dastlabki 3-5 yil ichida odamlar juda ko‘p ma‘lumotni o‘zlashtira oladi. Miya birinchi yillarda eng tez o‘sadi. Rivojlanishga mos dasturlarga ega yuqori sifatli va yaxshi tayyorlangan o‘qituvchilar va maktabgacha ta‘lim muassasalari bolalarning ta‘lim natijalarini yaxshilashga uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Maktabgacha ta‘limni qamrab oladigan rivojlanish sohalari turlicha. Biroq, odatda quyidagi asosiy mavzular taklif etiladi.

- Shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va hissiy rivojlanish
- Muloqot (shu jumladan imo- ishora tili, gapirish va tinglash)
- Dunyo bilimi va dunyoni tushunish
- Ijodiy va estetik rivojlanish
- Matematik tushuncha
- Jismoniy rivojlanish
- Jismoniy salomatlik

Maktabgacha ta‘lim tizimi tuzilma, jarayon (sinfdagi muhit sifati, o‘qituvchi va bolaning o‘zaro aloqasi va boshqalar) va moslashtirish (standartlar, o‘quv dasturi, baholash) komponentlariga rioya qiladi. O‘quv dasturi turli yoshdagilar uchun mo‘ljallangan. Masalan, 10 ga qadar hisoblash odatda to‘rt yoshdan keyin amalga oshiriladi.

Shuni ham aytish joizki, Maktabgacha ta‘lim tizimi bolalar uchun foydalidir. Bolani kommunikativ kompetensiyaga va ijtimoiy kompetensiyaga rivojlantirib beradi.

Kommunikativ kompetensiya – atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati.

Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitida bolalar og‘zaki va yozma muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o‘zlariga ishonishga, boshqalar bilan munosabatlarni o‘rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga, mashg‘ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo‘lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunilishlari uchun o‘zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o‘qish va yozishni o‘z ichiga olgan mashg‘ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funksiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo‘lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradilar.

Bu kompetensiya, shuningdek, axborot olish uchun turli xil aloqa vositalari va kanallardan mustaqil foydalanish qobiliyatini o‘z ichiga oladi; ta‘lim olishi va rivojlanishida foydalanish uchun kerakli ma‘lumotlarni qidirish, tahlil qilish va tanlash, ularni tartibga solish, o‘zgartirish, saqlash qobiliyatini mustahkamlaydi.

Ijtimoiy kompetensiya – bu bolaning belgilangan tartib va o‘dohloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning

aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar.

Shuni ham aytish joizki, hozirgi vaqtda bolalar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda tabiat bilan insonning bir butun ekanligini oldinga suruvchi g'oya to'liq holda ochib berilishi kerak. Inson jonzot sifatida yashayotgan muhit bilan chambarchas bog'liq holda, tabiat va insonning o'zaro harakatlari insonning atrof-muhitga va tabiatning insonga ta'sirida namoyon bo'ladi. Inson o'z hatti-harakatini yuksak rivojlangan ongi orqali boshqara oladigan, o'z harakatlari va qilayotgan ishlarining oqibatlarini oldindan ko'ra-bila oladigan ongli jonzot sifatida ko'riladi. Tabiat bilan tanishtirish bilimlar mazmuni turli xil tirik organizmlar, ularning tabiat bilan tanishtirish tarafdin umumiylik g'oyasini o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi kichik guruh bolalari tabiat obyektlari to'g'risidagi umumiy tasavvurlarni o'zlashtirish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Ular jonivorlar, o'simliklarning faqatgina alohida olingan, yaqqol ko'zga tashlanadigan xususiyatlarini ko'radilar. Shuning uchun bolalarni ko'proq yaqin atrofda joylashgan, tez-tez uchrab turadigan tabiat obyektlari bilan yaqindan tanishtirib borish, ularni ko'z atish vaqtida esa iloji boricha ko'proq belgilarni ko'rsatib borish kerak. Maktabgacha yoshdagi kichik guruh bolalari endigina tabiatdagi ba'zi bir o'zaro bog'liqliklarni ko'z at boshlaydilar. Masalan: Yomg'ir yog'moqda – yerda ko'lmaklar paydo bo'ldi. Quyosh - ko'lmak - suvsiz ko'lmak. Karam - qurtchumchuq. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'rta guruhi obyektlar bo'yicha aniq tasavvurlarni o'zlashtirishlari mumkin, shuning uchun dastur obyektlar to'g'risidagi bilimlarni chuqurroq, ya'ni ko'proq belgilar, jonivorlar va o'simliklarning yashash tarzi, ularni parvarish qilish to'g'risida to'likroq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. O'rta guruh bolalari o'zaro aloqalarning turlari, xilma-xil mohiyatga ega bo'lgan morfo-funksional, vaqtinchalik, sabab va oqibat kabi holatlarni ko'zdan kechiradilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning katta guruhlari mo'ljallangan dastur, bolalarning qabul qilish imkoniyatlari borgan sari o'sib borayotganligini hisobga olgan holda predmet, tushuncha yoki umumlashtirilgan tasavvur darajasidagi bilimlarni o'z ichiga olgan. Bu yoshdagi bolalar baliq, qush jonivorlar bilan tanishadilar. Baliq - bu jonivor. U suvda yashashga moslashgan, shuning uchun uning to'zilishi yassi, gavdasi yaltiroq tangachalar bilan qoplangan va silliq. Baliq jabralari yordamida nafas oladi, so'z gichlari yordamida so'zadi. Baliq ikra sifatidagi tuxumlarni qo'yadi, ba'zilar esa kichik baliqchalarni dunyoga keltiradilar. Undan so'ng tarbiyachi qushning rasmini ko'rsatadi. Qushlar - ham jonivorlar hisoblanadi. Ularning ba'zilar suvda hayot kechiradi (g'oz, o'rdak, oqqush), ba'zilar daraxtlarda yashaydi (qaldirg'och) ba'zilar quruqlikda yashaydi (qarg'a, mayna). Qushning gavdasi momiq patlar bilan qoplangan, u huddi odam singari o'pkasi yordamida nafas oladi. Bir xil qushlar yaxshi uchadilar, bir xil qushlar esa panjalari orasida biriktiruvchi pardalari bo'lganligi sababli suvda yaxshi so'zadilar. Tarbiyachi o'zun tirnoqli, so'zadigan va suzmaydigan qushlarning rasmlarini ko'rsatadi. Undan so'ng, qushlar tuxum qo'yadilar, tuxumdan esa ularning bolalari - jo'jalar chiqadi deb tushuntiradi. Katta yoshdagi bolalar ancha murakkab bo'lgan aloqalarnigina emas, balki mazmuniga qarab (genetik, sabab, zamon, makon va boshqalar) butun zanjirli aloqalarni o'zlashtira oladilar. [9; 33-b]

Xulosa

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi doimiy ravishda rivojlanib kelmoqda. Davlat tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida bolalarning ta'lim olishi uchun zamonaviy sharoitlar yaratilmoqda. Kelgusida tizimni yanada takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish va pedagoglar malakasini oshirish orqali bolalar uchun yuqori sifatli maktabgacha ta'limni ta'minlash muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi tavsiyalar beriladi:

- Maktabgacha ta'limni yanada ommalashtirish – qamrov darajasini oshirish, ayniqsa qishloq joylarda bog'chalar sonini ko'paytirish.
- Innovatsion ta'lim texnologiyalarini kengroq joriy etish – zamonaviy o'quv-uslubiy materiallarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

• Pedagog kadrlar malakasini oshirish – maktabgacha ta’lim muassasalari xodimlari uchun maxsus kurslar tashkil etish.

• Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish – nodavlat sektorning ishtirokini qo‘llab-quvvatlash.

Shunday qilib, O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimini zamonaviylashtirish orqali kelajak avlodning har tomonlama rivojlanishi va mamlakat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shish imkoniyatiga ega.

Bundan tashqari, maktabgacha ta’lim bolalarning kognitiv, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishini oshiradi. Bu bolalar muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy shovqin kabi muhim ko‘nikmalarni o‘rganadigan tizimli muhitni ta’minlaydi. Bundan tashqari, maktabgacha ta’lim bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi va ularning uzoq muddatli rivojlanishi va muvaffaqiyati uchun muhim bo‘lgan o‘rganishga bo‘lgan muhabbatni kuchaytiradi. Shu bois, hukumatlar maktabgacha ta’limni tashkil etishga ustuvor ahamiyat qaratishi hamda mamlakatimizning porloq va istiqbolli kelajagini ta’minlash uchun maktabgacha ta’lim dasturlarini takomillashtirish va kengaytirishga sarmoya kiritishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maktabgacha pedagogika F.R Qodirova, Sh.Q. Toshpo‘latova, N.M.Kayumava, M.N.Azamova. "Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019.-6-b.
2. Т.С.Волосовец,В.А.Маркова, С.А.Аверина СТЭМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.БИНОМ..Лаборатория знаний 2019.
3. Эвдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ Е.С.Эвдокимова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
4. Г.Богданович. Дополнительная общеразвивающая программа «Мульт-студия «Мой мир» Свердловская область, 2018 г.
5. Мастер-класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с детьми»
6. Белая, К.Ю. и др. Интеграция как основной инструмент создания новой модели ДОУ / Управление ДОУ. 2003. № 4. -С. 105-109.
7. Дыбина О.В. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ / Москва, 2012.-69-b
8. I.V. Grosheva, K.T. Olimov, V.A. Nazarova, G.E. Djanpeisova, U.T Mikailova, D.A. Kenjabayeva, N.B. Gulamova, N.A. Miftayeva. Kuzatish va baholash. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim Vazirligi. T.:2020 y.
9. A.V. Shin, Sh.Sh. Mirziyoyeva, I.V. Grosheva, U.T. Mikailova,Y.T. Suleymanova, A.G. Daukayeva, Y.N. Vlasova, Z.F. Galimova „Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish“. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim Vazirligi. T.:2020-y.-33-b.